

Zusammen Wachsen

Eine gemeinsame Reise von der
Neugeborenenintensivstation
bis heute

Vorwort

PREMSTEM ist ein von der Europäischen Union gefördertes Forschungsprojekt, das humane mesenchymale Stammzellen von gespendetem Nabelschnurgewebe zur Behandlung von Hirnverletzungen im Zusammenhang mit Frühgeburten erforscht.

Neben der wissenschaftlichen Arbeit, ist die Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit über die Themen Frühgeburt und Gehirnverletzungen, einer unserer Schwerpunkte.

Mit Stolz präsentieren wir diese illustrierte Geschichte über zwei Familien mit Kindern, die als Frühgeborene zur Welt kamen – eine Kollaboration zwischen Forschenden, Patientenvertreterinnen, Kommunikationsfachkräften, Künstlerinnen und insbesondere Eltern.

Unser Ziel war es, eine realistische Geschichte zu kreieren, um Familien und Pflegende dabei zu unterstützen, zu verstehen, welche Auswirkungen Frühgeburten haben können.

Natürlich hat jede Familie eine andere persönliche Erfahrung und Geschichte zu erzählen. In unserer, haben wir uns dazu entschieden Adams und Sophias Geschichte aus elterlicher Perspektive zu schildern.

Wir sehen, dass das Leben manchmal emotional und logistisch kompliziert sein kann.

Wir sehen, dass frühgeborene Kinder manchmal extra Unterstützung brauchen. Wir sehen viele Herausforderungen und dennoch sehen wir auch Hoffnung.

Wir sehen, wie wichtig ein unterstützendes Netzwerk sein kann. Sei es durch Freundschaft mit einer anderen Familie, die Expertise und das Mitgefühl des medizinischen Personals oder das Engagement und die Unterstützung einer Lehrkraft.

Wenn ein Kind zu früh geboren wird, gibt es nicht das eine typische Endergebnis oder den einen typischen Weg für dieses Kind und seine Familie.

In unserer Geschichte von Adam und Sophia ist unser Ziel, die Gefühle und möglichen Schritte darzustellen, geprägt durch Einblicke von Eltern und medizinischen Fachkräften in ihrer Erfahrung mit Frühgeburten.

Nichtsdestotrotz muss anerkannt werden, dass die Diagnose und Behandlung neurologischer Erkrankungen, wie Zerebralparese und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) sich auf der ganzen Welt unterscheiden. Wir hatten unter unseren Autoren viele Diskussionen zu diesem Thema.

Bedanken möchten wir uns bei den talentierten Künstlerinnen, Fiammetta Ghedini und Maddalena Carrai dafür,

dass sie diese Geschichte durch Kunst zum Leben erweckt haben.

Wir bedanken uns bei Pierre Gressens, PREMSTEMs Koordinator vom INSERM U1141, für die Unterstützung bei der Erstellung der Geschichte sowie seiner Mitarbeit an der Entwicklung. Ebenso danken wir Cathy Morgan und Ingrid Honan von der Cerebral Palsy Alliance (CPA) sowie Helmut Hummler für ihre Rückmeldungen.

Zuletzt geht ein besonderer Dank an Fabiana Bacchini und Lívia Nagy Bonnard. Fabiana und Lívia sind Eltern von frühgeborenen Kindern, und wir wissen ihre Hingabe zur Erstellung dieser Geschichte zu schätzen. Ihre Bereitschaft, persönliche Dinge zu teilen, war unbezahlbar.

Wenn ihre Familie von den Themen dieser Geschichte betroffen ist, bieten unsere Partner GFCNI und CPA auf ihren Websites zahlreiche Informationen an, um Familien von Frühgeborenen oder Kindern welche mit Zerebralparese leben, zu unterstützen.

Wir hoffen, dass Sie diese Geschichte aufschlussreich und ermutigend finden. Denken Sie stets daran, dass Sie auf ihrem Weg nie alleine sind.

Megan Finch-Edmondson, Bobbi Fleiss, Teresa Primavesi-Poggio und Hannah Tribe im Namen des PREMSTEM Teams

PREMSTEM Team

- Fabiana Bacchini, PREMSTEM Patient/Consumer Advisor
- Megan Finch-Edmondson, Cerebral Palsy Alliance
- Bobbi Fleiss, RMIT University
- Lívia Nagy Bonnard, PREMSTEM Patient/Consumer Advisor
- Teresa Primavesi-Poggio, Global Foundation for the Care of Newborn Infants
- Hannah Tribe, RMIT Europe

Illustrations Team

- Maddalena Carrai, RIVA Illustrations
- Fiammetta Ghedini, RIVA Illustrations

Übersetzung

Herzlichen Dank an Emalina Schild, Caroline Heinemann, Teresa Primavesi-Poggio, Ivo Bendix und Meray Serdar für die Übersetzung ins Deutsche.

Dieses Projekt hat im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union eine Förderung unter der Förderungsvereinbarung Nr. 874721 erhalten. Die Ergebnisse geben ausschließlich die Ansicht der Autoren wieder. Die Europäische Kommission ist nicht verantwortlich für die Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen.

Ich hätte mir nie ausmalen können, wie schnell die Zeit vergeht. Seht nur, wie weit wir alle gekommen sind.

Es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, dass wir in der Neugeborenen-Intensivstation gemeinsam geweint haben.

Die wievielte Woche?

27... sie ist vor zwei Tagen geboren worden.

Mein Sohn, Adam, wurde in der 31. Woche geboren. Wir sind jetzt seit zwei Wochen hier.

Weißt Du, anfangs war ich verängstigt... Aber ich habe gelernt Adam zu beobachten, um seine Bedürfnisse zu verstehen.

Ich bin ausgelaugt und habe Angst.

Das ist völlig normal... Übrigens, ich bin Liv.

Fabi.

Weißt Du noch, als wir über die Zukunft gesprochen haben so als wäre es eine weit entfernte Galaxie?

Als würden wir sie vielleicht nie erreichen.

Die Ungewissheit war überwältigend. Ich dachte alles, was ich mir für Sophia erträumt hatte, wäre verloren.

Wir hatten Angst. Aber wir halten einander. Das hat den Unterschied gemacht.

Die Ärztin hat zu uns gemeint, Sophias Hirnscan zeigt ein paar Veränderungen, die auf einen Hirnschaden hinweisen.

Ich weiß nicht mehr, was ich zu Liv sagen soll. Ich will stark sein... aber ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie morgen aussieht.

Hey, du musst es dir nicht allein vorstellen. Wenn das hier vorbei ist, komme ich mit Sophia vorbei, um Adam zu treffen. Ich habe das Gefühl, sie werden sich gut verstehen.

Hey Adam, schau mal in meinen Rucksack. Ich hab da was für dich.

Es ist dein Geburtstag! Ich sollte doch etwas für dich haben.

Ja, ja. Mach es einfach auf.

Nicht dein Ernst! Mister Fogg?! Ich erinnere mich noch, wie ich am Boden zerstört war, als er verloren gegangen ist. Warte... wo und wie hast du ihn gefunden?

Meine Mama hat ihn beim Aufräumen in einer Box gefunden.

In der Neugeborenen-Intensivstation

Sie haben die Monitore, Inhalator, Spritzen, Trage, Pflege-Tagebuch, Babywaage, Pulsoxymeter...

Und einen kleinen Löwen. Zum Mutmachen.

Er ist ein Kämpfer. Genau wie euer Junge.

Weißt Du noch, als wir uns das erste Mal im Park getroffen haben.

Sophia und Adam waren erst drei Monate alt.

Sie war erst seit einem Monat nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Ich hatte diese riesige Tasche mit Equipment... für alle Fälle.

Es ist fast ein Wunder, dass wir Zeit gefunden haben, uns zu treffen!

Ihn jeden Tag zu hören, ist einfach das beste Gefühl.

Sophia zu füttern kann zur Herausforderung werden. Sie wird schnell müde, also müssen wir es langsam angehen lassen.

An manchen Tagen, wenn Sophia mich anlächelt, geraten all die harten Momente in Vergessenheit.

Dieses Lächeln ist unser Kraftstoff.

Adam braucht immer noch viel Pflege, aber seine Zielstrebigkeit erstaunt uns täglich.

Wir erinnern uns immer daran, dass Fortschritt nicht immer so aussieht, wie man ihn erwartet.

Wir haben letzte Woche mit Physiotherapie angefangen. Es ist anstrengend, aber wir sind schon viel optimistischer.

Die Therapeuten sind ein Segen.

Es ist das neue Normal... Arbeit, Pflege und Hoffnung zu arrangieren.

Aber diese Reise mit euch allen zu teilen, macht es leichter, damit umzugehen.

Aber den Tag, an dem Sophia mit Zerebralparese diagnostiziert wurde... werde ich nie vergessen.

Es war während unseres Nachsorgetermins.

Liv, du warst an dem Tag so eine Unterstützung für uns.

Da Sophia in der 27. Woche geboren wurde, haben die Ärzte der Neugeborenen-Intensivstation einen Hirnscan durchgeführt, der Veränderungen zeigt, die auf einen Hirnschaden hinweisen. Deswegen ist es wichtig diese Entwicklung genau zu beobachten.

Heute haben wir Sophias Bewegungen mittels des General Movement Assessment überprüft und außerdem eine neurologische Untersuchung durchgeführt. Diese Tests, zusammen mit dem Hirnscan, zeigen uns, dass bei Sophia ein hohes Risiko für eine Zerebralparese hat.

Zerebralparese ist eine Erkrankung, die die Bewegung und die Körperhaltung des Kindes beeinträchtigt. Sie wird durch eine Schädigung des sich entwickelnden Gehirns verursacht.

Wir können nicht alles vorhersagen, aber laut dem, was wir unter anderem dank Sophias Hirnscan wissen, ist es wahrscheinlich, dass Sophia eine Form der Zerebralparese haben wird, die ihre Arme und Beine betrifft.

Wenn wir jetzt mit der Frühförderung beginnen, können wir sicher gehen, dass sie jede Möglichkeit zur bestmöglichen Entwicklung hat. Mit zunehmendem Alter werden wir besser vorhersagen können, wie sich ihre Fähigkeiten entwickeln werden.

Was bedeutet das für ihre Zukunft?

Es bedeutet, dass wir jetzt einen genaueren Plan haben, um ihr zu helfen, sich so gut es geht zu entwickeln.

Ich weiß, dass das viel zu verarbeiten ist. Aber Sie sind nicht allein. Nun erstellen wir einen Pflegeplan, Schritt für Schritt. Wir bauen ein Team auf, um Sophia zu unterstützen.

Das Frühfördererteam wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um ihr bei der Entwicklung von Bewegungs-, Denk- und Kommunikationsfähigkeiten zu helfen.

Sie werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um ihr zu helfen stärker, mobiler und vielleicht unabhängig zu werden.

Wird sie jemals laufen? Sprechen? Zur Schule gehen?

Wir können nicht alles vorhersagen. Was halten Sie davon, wöchentliche Schwimm- und Physiotherapieeinheiten einzuplanen. Man weiß nie... Sophia wird vielleicht mal eine zukünftige Olympiaschwimmerin oder eine Ballerina.

Jetzt schau sie dir an: stark, fröhlich, ganz sie selbst.

Genauso war es bei uns: Eine Diagnose ordnet ihr Kind nicht ein, sie hilft uns vielmehr zu verstehen, was es braucht.

Erinnert ihr euch an Adams ersten Schultag?

Fabi, es war ein Desaster. Ich wusste, dass Adam Schwierigkeiten dabei hat, neue Dinge auszuprobieren, aber heute... wurde klar, dass er anders als andere Kinder ist.

Er konnte nicht ausstehen, wie laut die Kinder auf dem Spielplatz spielten und schrien, er unterbrach Kinder beim Spielen, weil er hindurchlief, ohne es zu merken.

Dann die strengen Regeln im Klassenraum, das schnelle Lernen, neue Routinen, es überforderte ihn völlig, als wäre er verloren in einem Sturm und wüsste nicht, wie er entkommen kann.

Die Lehrerin meint, Adam bleibt sehr bei sich. Er redet nicht mit anderen Kindern und zeigt kaum Interesse an ihnen oder dem, was sie tun. Er klammert sich nur immer an Mister Fogg, wie eine Rettungsleine.

Die Regeln beim Spielen mit anderen Kindern, warten, bis man an der Reihe ist, Spielzeuge teilen und zuhören, waren schwer für Adam.

Er war verwirrt und frustriert. Er hat es einfach nicht verstanden und konnte damit nicht umgehen.

Selbst zu Hause war es schwer, konzentriert zu bleiben. Jede Aufgabe war für ihn wie ein Berg, den er erklimmen muss.

Aber wir haben mit der Schule zusammen-gearbeitet, um ihn zu unterstützen. Das hat Adam geholfen, sich verstanden zu fühlen, nicht bloß anders.

Du hast großartige Arbeit geleistet, Liv. Manchmal ist das Schwerste einfach zu verstehen, was passiert.

Sophi, es wird ein bisschen zu viel, ich bin überfordert.

Mmm... Ich denke in Lösungen, nicht Problemen! Lass uns tanzen!

Schau dir an, wie sie Spaß haben! Es fühlt sich an, wie, als wäre es gestern gewesen, dass wir uns noch 24/7 um sie gekümmert haben.

Anfangs habe ich mir wegen des Rollstuhls Sorgen gemacht...

EIN ROLLSTUHL?!

Es geht bei dem Rollstuhl nicht nur um Mobilität, er wird Sophia helfen, Energie einzusparen, sodass sie nicht zu müde davon wird, sich zu bewegen. Außerdem unterstützt er ihre Haltung.

Das heißt sie kann an mehr Aktivitäten teilhaben, spielen, lernen und mit Freunden zusammen sein. Es ist ein Hilfsmittel zu Unabhängigkeit, ein Weg für Sophia, die Welt allein zu entdecken.

Aber ich merkte schnell, dass er Freiheit bedeutet.

Was uns wirklich geholfen hat, war unser unterstützendes Netzwerk.

Medizinische Versorgung ist nur ein Teil. Es ist Teamwork, das den Unterschied macht.

Hey wir haben gerade über euch geredet.

Wir hätten es ohne euch nicht geschafft.

Es braucht wirklich ein ganzes Dorf.

Ich werde nie Adams ersten Tag vergessen, an dem er sich an diesem Löwen festgeklammert hat. Er hatte so eine schwere Zeit, sich in dem Klassenraum zurechtzufinden.

Aber schaut ihn euch jetzt an! Er ist wirklich aus sich herausgekommen und hat so großartige Freunde gefunden.

Hi Liv, Jan. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich will sichergehen, dass Adam sich hier sicher und unterstützt fühlt.

Das ist okay. Wir machen einen Schritt nach dem anderen.

Wir machen uns ein bisschen Sorgen, wie er sich hier zurechtfindet.

Adam versuch mal "Hi, kann ich mit dir spielen?" zu sagen. Spielzeug teilen und sich abwechseln, hilft jedem Spaß zu haben.

Adam hat seinen Weg langsam gefunden und gelernt, wie man mit anderen umgeht. Mit jedem kleinen Schritt wuchs sein Selbstbewusstsein und seine Neugierde.

Also... weiß deine Mama von deinem Schwarm?

Haha! Niemals! Nur unsere Klassenkameraden wissen davon. Aber nächstes Jahr geht's an die Uni! Wer weiß schon was dann passiert?

Ich weiß es! Ich werde in die Medienwissenschaft studieren! Ich will im Radio sein!

Perfekt! Alles, was du brauchst, ist deine Stimme. Und deine Liebe zur Musik!

Dieses Projekt hat im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union eine Förderung unter der Förderungsvereinbarung Nr. 874721 erhalten. Die Ergebnisse geben ausschließlich die Ansicht der Autoren wieder. Die Europäische Kommission ist nicht verantwortlich für die Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen.